

YURTIMIZDA YOSHLARNI SOG‘LOM QILIB TARBIYALASHDA TARBIYANING AHAMIYATI

Mirzayev A‘zam Xudaynazarovich

Samarqand davlat veterinariya medisinasi, charvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Ijtimoiy gumanitar fanlar, jismoniy madaniyat va sport kafedrasida katta o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19702931>

***Annotasiya:** Ijtimoiy muhitni sog‘lom bola tarbiyasidagi ahamiyati, shaxs kamolati ma‘lum qonuniyatlarga suyangan holda sodir bo‘ladi. Biologik va ijtimoiy qonuniyatlar bilan bir qatorda ta‘lim-tarbiya qonuniyatlari bola shaxsining kamolatiga ta‘sir etadi. Biologik qonuniyatlarning ta‘siri ostida jismoniy, aqliy, ruhiy va ma‘lum darajada ahloqiy ulg‘ayish amalga oshadi. Ijtimoiy qonuniyatlar bolaning bilim olishi, kasb egallashi, ijtimoiy faol shaxsga aylanishini jadallashtiradi.*

***Kalit so‘zlari:** Mahallalarda sport tadbirlarini tashkil qilish, sog‘lom turmush tarizi, sog‘lom ona va bola, barkamol avlod tarbiyasi, xotin- qizlar sporti, ta‘lim, tarbiya.*

Ijtimoiy muhitni sog‘lom bola tarbiyasidagi ahamiyati, shaxs kamolati ma‘lum qonuniyatlarga suyangan holda sodir bo‘ladi. Biologik va ijtimoiy qonuniyatlar bilan bir qatorda ta‘lim-tarbiya qonuniyatlari bola shaxsining kamolatiga ta‘sir etadi. Biologik qonuniyatlarning ta‘siri ostida jismoniy, aqliy, ruhiy va ma‘lum darajada ahloqiy ulg‘ayish amalga oshadi. Ijtimoiy qonuniyatlar bolaning bilim olishi, kasb egallashi, ijtimoiy faol shaxsga aylanishini jadallashtiradi. Ta‘lim–tarbiya qonuniyatlari aqliy, ahloqiy hamda kasbiy kamolatni ta‘minlashga hissa qo‘shadi. Bola shaxsining kamolga yetishi bir necha bosqichlardan iborat bo‘ladi. Go‘daklik, bolalik, o‘smirlik, o‘spirinlik, balog‘at davrlari o‘ziga xos xususiyatlar bilan ajralib turadi va ta‘lim-tarbiyada har bir davrga alohida e‘tibor berishlikni taqozo etadi. Ma‘naviy yetuk insonni tarbiyalashning ayrim xususiyatlarini chuqur anglash uchun avvalo barkamol shaxs, komil inson tushunchalarining mohiyatini bilish, o‘xshash va farqli tomonlarini aniqlash foydadan xoli bo‘lmaydi. Barkamol avlod tushunchasi – kamolga, balog‘atga erishgan, voyaga yetgan degan ma‘noni anglatadi. Bola tug‘ilgandan keyin shaxs kamolotining bosqichlarini o‘tish orqali voyaga yetadi. Voyaga yetgan shaxs jismoniy jihatdan ulg‘aygan, aqli to‘lishgan va har qanday ilm sohasini egallashga qodir bo‘lgan, axloqiy fazilatlarni mukammal bajara oladigan, ruhiy jihatdan o‘zini tutgan kishiga aylanadi. Bir gap bilan aytganda aqliy, axloqiy, ruhiy va jismoniy jihatdan rivojlangan bo‘lib, o‘zi uchun va jamiyatga to‘la foyda keltirishi mumkin bo‘lgan darajaga erishadi. Bu darajaga yetgan kishi barkamol shaxs hisoblanadi. Inson o‘z oldiga turli maqsadlarni qo‘yadi. Shu maqsadlarga erishish jarayonida xilma –xil vazifalarni bajaradi.

Kishilarda barkamollik uzoq davom etsada, ma‘lum davrdan keyin «yemirilish» boshlanadi. Kuch-quvvatning kamayishi, sochning oqarishi, ko‘zning xiralashuvi va boshqa belgilar birin-ketin sezilib boshlaydi. Har bir kishi o‘zining barkamollik davrini uzoq davom ettirishni istaydi va unga harakat qilinadi. Buning uchun organizmni yaxshi parvarishlash, shaxsiy gigiyena qoidalariga rioya qilish, ayniqsa asab tizimini ehtiyot qilish zarur bo‘ladi. Tibbiyot ilmining dalolat berishicha inson tanasidagi salbiy o‘zgarishlarning 90%i asab tizimining faoliyatiga bog‘liq bo‘lar ekan. Nafaqat jismoniy, balki aqliy, ahloqiy, ruhiy kamolotga to‘sqinlik qiladigan illatlar ham mavjudki, ba‘zan yoshlar o‘zlari sezmaganda mana shu ta‘sirga tushib

qoladilar. Bu illatlarga tamaki chekish, spirtli ichimliklar istemol qilish, giyohvandlik va boshqalar kiradi.

Uzliksiz ta’limning mazmuni bolaning yoshiga mos holda, aqliy o‘shiga muvofiqlashtirilib, izchil asosda ishlab chiqiladi. Agar bolaning maktabgacha tarbiya yoshidagi aqliy o‘shini boshlang‘ich sinflarda beriladigan bilimlardan past bo‘lsa izchillik buziladi, o‘zlashtirmovchilik kelib chiqadi. Maktabdan, ta’lim-tarbiya olishdan soviydi. Turli bahonalar bilan maktabga bormaslik yo‘lini qidiradi. Hozirgi vaqtda yuzlab, hatto minglab maktab yoshidagi bolalar o‘qishni qoldirib, ko‘cha-ko‘yda, bozor-o‘charda «tadbirkorlik», «ishbilarmonlik», «tijoratchilik» bilan shug‘ullanib yuribdi. Buning «ayb» yoki «uyat» joyi yo‘q. Lekin O‘zbekiston Respublikasining «Ta’lim to‘g‘risida»gi Qonunida ko‘rsatilgan majburiy ta’lim bajarilmay qolmoqda. Agar e’tibor berib kuzatilsa, maktabga bormay, boshqa ishlar bilan shug‘ullanib yurgan bolalarning aksariyat ko‘pchiligi juda qobiliyatli, iqtidorli yoshlardir.

Komil insonni shakllantirishning ikkinchi yo‘nalishi yoshlarga beriladigan ahloqiy tarbiyadir. Ahloqiy tarbiya bolalarda xulq-atvor, hatti-harakat normalarini tarkib toptirishgina bo‘lib qolmasdan, Vatanga bo‘lgan muhabbat hissini, insonparvarlikni, baynalminalchilikni ham o‘z ichiga oladi. Burch, vijdon, nomus, mehr-shafqat, mehnatsevarlik, yuksak did, fahm-farosat, milliy g‘urur, mardlik, jasorat, sadoqat va boshqalar ahloqiy tarbiyaning qirralaridir.

Bu fazilatlar bolada qachon paydo bo‘ladi, kim tomonidan, qayerda va qanday qilib tarkib toptiriladi, qanday takomillashib boradi? Bu savollarga javobni birinchi navbatda oiladan, ikkinchi o‘rinda maktabdan va uchinchi holda jamoatchilikdan izlash zarur. Ota-onaning o‘zaro munosabati, oilaning boshqa a‘zolariga bo‘lgan munosabati, va nihoyat, tarbiyalanuvchiga qaratilgan e’tibor-boladagi axloqiy fazilatlarining qay darajada tarkib topishi va shakllanishini belgilaydi. Agar ota-ona bir-biriga samimiy, chin dildan, ochiq ko‘ngillilik bilan munosabatda bo‘lsa, oilaning boshqa a‘zolarini e‘zozlab, hurmat qilsa shularning o‘zi bolada eng yaxshi fazilatlarining paydo bo‘lishiga sabab bo‘ladi. Munosabatlarda sun‘iylik bo‘lsa, bolani tarbiyalash uchun bir-biriga chidab, bola ko‘rmaganda inoq va totuvlik bo‘lmasa, bu holat farzandlar tarbiyasini izdan chiqarib boshlaydi.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-sonli “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni.
2. Goncharova O.V. Yosh sportchilarning jismoniy qobiliyatlarini rivojlantirish Toshkent., O‘zbekiston Davlat jismoniy madaniyat instituti 2005 yil
3. T.S.Usmonxujayev, Arzumanov S.G‘., Qodirov V.A. Jismoniy tarbiya. Darslik. Toshkent 2004.